

Микотоксикозы сельскохозяйственных животных

Наталья Валентиновна Брекоткина, старший специалист отдела управления качеством, эксперт по сертификации кормов и кормовых добавок, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» («УрФАНИЦ УрО РАН»), Екатеринбург

Надежда Николаевна Дудкина, старший научный сотрудник отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией, ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН», Екатеринбург

1. Что такое микотоксины?

Наталья Брекоткина. Микотоксины – это вторичные метаболиты микроскопических грибов (плесеней), способные вызвать отравление. В основном микотоксинами поражаются такие растения и продукты, как пшеница, кукуруза, овес, рис, арахис, ячмень, сорго, рожь, фасоль, изюм, грецкий орех, яблоки и другие фрукты, кофе, мясо, яйца, молоко. В зерне и других кормах для животных микотоксины чаще всего образуются в период выращивания (полевые грибы) и во время хранения (грибы хранения).

Главными факторами, инициирующими развитие микотоксинов, являются температура воздуха > 13 °С (и ее перепады), влажность зерна > 12 % и наличие кислорода в пределах 1–2 %, присутствие спор грибов, повреждение растений. К второстепенным факторам относятся погодные условия, густота посевов, использование удобрений, насекомые-паразиты, сроки сбора урожая и условия хранения.

В настоящее время идентифицировано более 350 видов микотоксинов, но наибольшую угрозу для человека и животных представляют афлатоксины, трихотецены, фумонизины, зеараленон, ократоксины и алкалоиды спорыньи (эргоалкалоиды). Многие из них для млекопитающих и птиц опасны даже в очень малых концентрациях.

Микотоксикоз (отравление микотоксинами) – патология, известная с глубокой древности. В исторических источниках сохранилось немало сведений об отравлении людей и животных продуктами с микотоксинами. В Париже, например, в 1129 г. из-за употребления хлеба, пораженного микотоксином споры-

ньи злаков (эрготоксином), погибли 14 тысяч человек. В России неоднократно отмечались случаи массового отравления людей и животных зерном и хлебом, содержащими микотоксины возбудителя фузариоза.

Приблизительно с 60-х годов прошлого века проблема микотоксикозов приобрела глобальный характер в силу двух основных причин. Первая – нарушение экологического равновесия при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. Вторая – воздушное загрязнение, а именно повышение содержания в атмосфере фотооксидантов, в результате чего растения теряют устойчивость к фитопатогенам. Появление в сельскохозяйственных продуктах микотоксинов связано также с широким применением азотных удобрений и пестицидов. Определенную роль играет и ограниченное количество генотипов сортов сельскохозяйственных культур.

Надежда Дудкина. Под микотоксинами понимают токсические химические вещества, вырабатываемые плесневыми грибами некоторых видов. Эти вещества являются потенциальной угрозой для здоровья животных и человека.

На сегодняшний день исчерпывающей классификации микоток-

В России неоднократно отмечались случаи массового отравления людей и животных зерном и хлебом, содержащими микотоксины возбудителя фузариоза.

Основные факторы, влияющие на степень заражения зерна, – влажность, перепады температуры и доступность кислорода.

синов не выработано, но наиболее часто используют разделение микотоксинов на группы по молекулярному строению: охратоксины, зеараленон и его производные, афлатоксины, фумонизины, патулин и другие.

Наталья Безбородова. Микотоксины – это токсичные или канцерогенные метаболиты, образующиеся микроскопическими мицелиальными грибами различных видов. Данные метаболиты оказывают явно выраженное негативное воздействие на человека, на всех животных и на растения. Последние служат прекрасными хозяевами для плесневых грибов.

Споры плесени в основном распространяются через воду и воздух и вступают в контакт с растениями на полях или в зернохранилищах. Основные факторы, влияющие на степень заражения зерна, – влажность, перепады температуры и доступность кислорода. Факторы второго порядка – насекомые, физическое состояние зерна и/или восприимчивость некоторых гибридов к росту плесени. Каждому виду плесени для роста требуется специфический набор атмосферных условий.

Многие исследователи выделяют пять основных микотоксинов – афлатоксины (B1, B2, G1, G2), зеараленон (ZEN), дезоксиниваленол (DON), Т-2-токсин, охратоксин А и фумонизины (FB1, FB2, FB3).

Леонид Подобед. Микотоксины – это вещества-продуценты, вторичные метаболиты грибковой микрофлоры, способные проявлять токсический эффект по отношению к клеткам живых организмов (к

микроорганизмам, другим грибам, клеткам растений и к клеткам органов и тканей животных и человека).

Термин «микотоксин» происходит от двух греческих слов: *mykos* – гриб и *toxikon* – яд.

Науке известно уже более 350 видов грибов и приблизительно 10 000 штаммов, которые продуцируют около 400 видов микотоксинов. Основные и наиболее опасные из них – афлатоксины, фумонизины, зеараленон, трихотецены, алкалоиды спорыньи и охратоксины.

Грибковая микрофлора попадает на поверхность растений из внешней среды и продуцирует там микотоксины при наличии соответствующих условий (влажность, температура). При низкой культуре растениеводства, а также при отсутствии надлежащей подготовки к хранению зерна грибковая флора вместе с токсинами попадает в хранилище и оттуда – в корма. Кроме того, накопление микотоксинов часто происходит при отсутствии нормальных условий хранения зерна и белковых растительных добавок уже в бункерах, на току или в зерновых силосах.

2. Как клинически проявляются микотоксикозы у животных и птиц?

Наталья Брекоткина. Микотоксины провоцируют ряд негативных эффектов, в том числе тератогенный и эмбриотоксический. Промышленные микотоксикозы имеют обычно хроническое течение. Поступая в организм с кормом, микотоксины могут вызвать изменение состава микрофлоры кишечника, а всасываясь в желудочно-кишечном тракте – оказать негативное действие на клетки, органы, ткани, физиологическое состояние животных и птиц. Наиболее восприимчивы к действию микотоксинов молодняк и беременные самки.

Жвачные животные к микотоксинам довольно устойчивы, так как

Наталья Александровна Безбородова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией, лаборатория микробиологических и молекулярно-генетических исследований, ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН», Екатеринбург

Леонид Илларионович Подобед, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий лабораторией технологии животноводства Института животноводства Украинской академии наук, Харьков

микроорганизмы рубца способны частично или полностью инактивировать некоторые из них. Однако это свойство характерно только для животных с низкой продуктивностью, поскольку корм у них достаточно долго находится в рубце. У высокоудойных коров скорость прохождения корма через рубец увеличена, поэтому и способность к инактивации микотоксинов значительно ниже.

Особенно восприимчивы к микотоксинам свиньи и птицы. Молодые животные и птица более чувствительны к данным веществам, чем взрослые, при этом самцы страдают от них больше, чем самки.

Угнетая иммунитет, микотоксины снижают эффективность вакцинации. Считается, что иммунодефицитные состояния, вызванные микотоксикозами, являются одной из основных причин широкого распространения лейкоза и туберкулеза у крупного рогатого скота. Эти яды также могут спровоцировать хроническое течение и других болезней, например токсоплазмозов.

При одновременном поступлении в организм животного нескольких микотоксинов часто наблюдается явление синергизма. К примеру, фузаровая кислота не токсична для животных даже при очень больших концентрациях, однако она является высокотоксичной в комбинации с микотоксином DON. Научно установлено, что сочетанное поражение Т-2-токсином и афлатоксином усиливает их тератогенное и эмбриотоксическое действие.

Афлатоксины – одни из самых опасных метаболитов микроскопических грибов. Они оказывают резко выраженное гепатотоксическое, мутагенное, канцерогенное, иммунодепрессивное и эмбриотоксическое действие на домашних животных всех видов, особенно на свиней, коров и птиц. После поедания зараженного корма в молоке крупного и мелкого рогатого скота могут обнаруживаться афлатоксины М1 и М2. Более выра-

женные признаки общей интоксикации афлатоксином отмечаются у животных и птиц на фоне малобелкового рациона.

Трихотецены вызывают иммуносупрессию, нарушение кровотока, дерматиты и бесплодие, также они являются мутагенами. К данным микотоксинам относятся около 200 химических соединений, в том числе токсины-синергисты DON и Т-2.

Т-2-токсин особенно опасен для организма кур, уток и свиней, он вызывает воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта с участками некроза, подавляет функцию красного костного мозга, вызывает лимфопению и инволюцию тимуса. При хроническом течении Т-2-токсикоза у свиней наблюдается снижение прироста живой массы, у птицы – снижение яйценоскости и утончение скорлупы, а также некрозы слизистой ротовой полости и языка.

Дезоксиниваленол (DON, вомиотоксин) наиболее опасен для организма свиней, в низкой степени – для коров и птицы. Является причиной рвоты у свиней и собак, по токсичности для млекопитающих относится ко второму классу опасности. Для кур он малотоксичен, поскольку происходит его частичная нейтрализация микрофлорой зоба. Наибольшую опасность вомиотоксин представляет для свиней, поскольку даже в очень низких концентрациях вызывает отказ от корма, а в сравнительно высоких – рвоту. При присутствии в корме вомиотоксина уменьшается прирост живой массы.

В организме млекопитающих 80–90 % потребленного зеараленона превращается в альфа-зеараленол, который обладает выраженной эстрогенной активностью, вызывая вульвовагиниты и аборт у свиней, коров и животных других видов. Свиньи, особенно свинки и хрячки в возрасте 2–5 месяцев, наиболее высокочувствительны к этому микотоксину. Зеараленоновый токсикоз у свиней прояв-

ляется помимо вульвовагинита и абортов в виде нарушения полового цикла, сопровождается мертворождениями и уродствами плодов, особенно в позднем периоде болезни. Зеараленол обладает мутагенными свойствами, провоцирует врожденные уродства скелета.

У кур и уток данный микотоксин практически не вызывает негативных реакций, поскольку в организме птицы около 90 % зеараленона превращается в неэстрогенный бета-зеараленол.

Охратоксин А очень опасен для организма свиней, средний риск поражения им – у уток и кур. Вызывает нефриты, кровоизлияния в кишечнике, жировую дистрофию печени. Данный микотоксин обладает выраженной кумуляцией, влияет на барьерную и всасывающую функции кишечного эпителия, инициирует кишечные расстройства, в том числе воспаление и диарею. Это вещество относится к высокотоксичным соединениям. Наиболее чувствителен к нему молодняк свиней и птиц.

Алкалоиды спорыньи (эргоалкалоиды) вызывают поражение нервной системы, а также рвоту и диарею, аборт, некрозы конечностей, ушей и хвоста.

Патулин обладает мутагенным и нейротоксическим свойством.

Фумонизины относятся к семейству микотоксинов, продуцируемых плесенью *Fusarium*. Она обычно образуется на кукурузе (в ней фумонизины выявляются чаще всего). У свиней фумонизины поражают печень, поджелудочную железу и сердечно-легочную систему, вызывают отек легких.

Надежда Дудкина. При попадании в организм микотоксины обуславливают развитие широкого спектра симптомов, так как данные соединения часто отличаются друг от друга по структуре. При этом ряд исследователей считает, что клинические признаки при микотоксикозах неспецифичны. Некоторые из наиболее часто встречающихся микотоксинов яв-

ляются канцерогенными, генно-токсичными или поражают почки, печень или иммунную систему. Клинические токсикологические симптомы, вызванные потреблением умеренных или высоких доз микотоксинов, хорошо описаны и варьируются от острой смертности до замедления роста и снижения эффективности репродукции.

У птицы, получавшей корма, содержащие афлатоксины или охратоксины, появляются признаки общего угнетения, которые затем переходят в депрессию: потеря аппетита, слегка взъерошенное оперение, жидкие испражнения, бледность кожного покрова, сухость слизистой глотки и потеря живой массы. Афлатоксины подавляют синтез белка, поражают клетки печени, вызывая их гибель или замещая их содержимое жировой тканью.

Наиболее яркий клинический признак отравления зеараленоном – набухшая красная вульва у незрелых свинок. Наличие других признаков зависит от количества присутствующего в корме грибка и состояния супоросности.

При отравлении vomитоксином у животных наблюдается снижение потребления корма вплоть до отказа от него, рвота, замедление скорости роста.

У коров в результате скармливания им контаминированных микотоксинами кормов снижается репродуктивность, происходят аборт.

Потребление незначительного количества токсинов грибов может привести к нарушениям в иммунной системе и снижению резистентности к инфекционным заболеваниям. Влияние метаболитов грибов на иммунитет и резистентность в основном сложно определить, поскольку признаки заболевания чаще всего ассоциируются непосредственно с инфекциями, а не с действием токсинов.

Наталья Безбородова. Для микотоксикозов обычно характерна внезапность проявления. Активность и канцерогенность микотоксинов зависят от их вида, дозы и

Вомитоксин вызывает у животных ухудшение аппетита, отказ от корма, рвоту, диарею, угнетение иммунной системы. У коров уменьшается выработка молока и падает его жирность.

продолжительности приема, возраста животного и состояния пищеварительного тракта.

При афлатоксикозах у животных снижается аппетит, возникают энтериты, поносы и нарушения со стороны репродуктивной системы. При острой форме развиваются расстройства нервной системы (параличи, парезы), отек легких. Афлатоксины В1 и В2 относятся к сильным канцерогенным веществам, они быстро абсорбируются в организме крупного рогатого скота и появляются в молоке уже через 12 часов. Молоко, пораженное афлатоксинами В1 и В2, опасно для здоровья как животных, так и людей. Печень – основной орган, который поражают афлатоксины. У птиц афлатоксикоз вызывает остановку роста, отсутствие аппетита, снижение яйценоскости, поражение нервной системы и лимфоидной ткани.

Многообразие патологического действия охратоксина А создает серьезные проблемы для животноводства и гигиены питания человека. Это объясняется еще и тем, что охратоксин А может содержаться не только в кормах, но и в органах и тканях животных, в молоке. Установлено, что охратоксины обладают эмбриотоксическим, тератогенным, мутагенным и канцерогенным действием. Охратоксикоз у свиней называется также нефропатией или токсической нефропатией, так как охратоксины поражают в основном почки и печень. У птицы охратоксикоз уменьшает потребление корма, замедляет рост, ухудшает формирование пера и снижает яичную продуктивность. У крупного рогатого скота охратоксикоз проявляется расстройством желудочно-кишечного тракта и резким снижением молочной продуктивности.

Т-2-токсин вызывает у живот-

ных нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, повреждения печени, легких и почек. У птиц этот микотоксин снижает яичную продуктивность и качество яйца.

Вомитоксин вызывает у животных ухудшение аппетита, отказ от корма, рвоту, диарею, угнетение иммунной системы. У коров уменьшается выработка молока и падает его жирность.

Зеараленон отрицательно влияет на воспроизводительную систему сельскохозяйственных животных. У них снижается выживаемость эмбрионов, выработка лютеинизирующего гормона и прогестерона, возникают отеки и гипертрофия гениталий перед половым созреванием, нарушается морфология тканей матки, развивается бесплодие. Происходит феминизация молодых самцов из-за снижения выработки тестостерона. У птицы действие зеараленона проявляется увеличением массы гребня и клоаки, семенников, яичников и фабрициевой сумки.

Фумонизины снижают у крупного рогатого скота молочную продуктивность и количество потребляемых кормов. У птиц эти микотоксины становятся причиной параличей, шаткой походки, затрудненного дыхания, плохого роста и увеличения частоты смертности в поголовье.

Известно, что в кормах и кормовом сырье нередко содержатся микотоксины нескольких видов. Они могут взаимно усиливать свое воздействие на организм, что следует учитывать при санитарной оценке кормов и диагностике отравлений животных.

Леонид Подобед. Борьба с микотоксинами в животноводстве затруднена из-за отсутствия реальных методов предварительного

обеззараживания корма и по причине неясной клинической картины микотоксикозов, в большинстве случаев совпадающей с клинической картиной других заболеваний инфекционной и незаразной этиологии.

Для того чтобы диагностировать отравление микотоксином, надо сначала обратить внимание на общие индикаторы микотоксикозов, отличающие их от других заболеваний:

а) микотоксикоз никогда не носит массового характера, на одной ферме, как правило, поражаются несколько животных в разных корпусах и в разных половозрастных группах;

б) не наблюдается никаких признаков передачи заболевания от одних животных к другим;

в) антибиотикотерапия низкоэффективна или вообще неэффективна;

г) вспышки заболевания носят сезонный характер или связаны с вводом в рацион сырья определенного вида (комбикорма);

д) исследования корма показывают наличие в нем микотоксинов в недопустимой концентрации.

Для микотоксикозов любого вида характерны общие физиологические и зоотехнические отклонения: потеря живой массы или замедление скорости роста, снижение потребления корма, однородности стада, а также воспроизводительной функции (оплодотворяемости и выводимости яиц).

Специфическими симптомами воздействия на организм животных микотоксинов отдельных видов являются:

– охратоксин – поражение почек, кровавые пятна в яйце, диарея, высокое потребление и выделение воды, иммуносупрессия, уродливость эмбрионов, проблемы с качеством костей из-за нарушений активации витамина D;

– афлатоксин В1 – жировое перерождение печени, нервный синдром, иммуносупрессия;

– Т-2-токсин – поражение слизистой мускульного желудка, оральные и кожные повреждения;

– DON – слабость ног;

– трихотецены – разнородность стада, нарушение оперения, некроз сережек и гребня у птицы, отказ от корма, черные языки, нервные расстройства, нарушения репродуктивной функции самцов, сильная иммуносупрессия;

– зеараленон – нарушение воспроизводительной функции, поражение яичников, яйцеводов, недоразвитие половых органов.

– фумонизины – гепатонекрозы, плохая конверсия корма, слабость ног, увеличение массы почек и печени.

К афлатоксинам наиболее чувствительны свиньи и рыба. К DON и зеараленону – свиньи, к Т-2-токсину – птица, к охратоксину – свиньи и птица.

Окончание темы – в следующем номере БИО.

ШЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ

Создавая здоровое будущее!

**Вакцина
против некробактериоза**
животных инактивированная
эмульгированная

Преимущества:

- Удобное введение вакцины с помощью безигольчатого инъектора
- Исключается возможность заражения других животных стада инфекционными заболеваниями (лейкоз и т.д.)
- Вводится внутрикочно
- Минимальный объем вакцинальной дозы

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!

тел. +7 (495) 134-58-85
www.biocombinat.ru
e-mail: comerc@biocombinat.ru